

SUR QORAKO'L QO'YLARINING MAHSULDORLIGIGA ZOT TIPLARINING TA'SIRI

Hamroqulov Behzod Eshtemir o'g'li
Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14058695>

Annotatsiya: ushbu tezisda sur qorako'l qo'ylarining mahsuldorligiga ularning zot tiplarining va tashqi muhitning ta'siri borasida soha olimlarining olib borgan tadqiqotlarini natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: zot tipi, ekologik landshaft, seleksiya, rangbaranglik.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qorako'lchilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan 2017 yil 16- martidagi PQ-2841 – sonli “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi va 2018 yil 14- martdagi PQ-3603 sonli – “Qorako'lchilik sohasini jadal rivojlantirish chora- tadbirlari to'g'risida” gi qarorlarida ushbu muhim tarmoqni yuqori sur'atlar bilan rivojlantirish, uning eksport salohiyatini oshirish, seleksiya-naslchilik ishlari samaradorligini ko'tarish, mahsulotga zamonaviy usullarda qayta ishlov berish va boshqa muhim muammolarning yechimini topish ko'zda tutilgan.

Qorako'lchilik sohasi chorvachilikning ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu asosiy mahsulot hisoblangan qorako'l terilari nafaqat tashqi go'zalligi bilan, balki tabiiy toza mahsulot ekanligi, yillar davomida o'z sifatini yo'qotmasligi bilan ham mashxur. Ayniqsa sur rangli terilarga bo'lgan talab har doim yuqori bo'lgan. Sur rangli qorako'l qo'ylarining uchta zot tipi mavjud.

Buxoro surida mavjud rangbarangliklar:

- kumush surda jun tola qoplaminig ostki qismi qoramtil, uchki qismi tutunrang yoki kumushsimon.
- tilla sur jun tolalarining ostki qismi qo'ng'ir (kofe rangida), to'q jigarrang va uchlari tillasimon.
- olmos surda jun tolalarining ostki qismi qoramtil, uchlari olmossimon bo'ladi.
- siren sur jun tolalarining ostki qismi och jigarrang, uchlari och binafsharang ekanligi bilan tavsiflanadi.

Surxondaryo surini qo'yidagicha tavsiflash mumkin:

- platina ranglari yorqin jozibali rangi tufayli estetik va tijorat nuqtai nazaridan eng qimmatlidir. U jigarrang yoki qahva pastki qavatiga qo'yilgan soch chizig'ining engil krem yoki oq yuzasi bilan tavsiflanadi;
- jun tolasining asosiy qatlamining rangidagi qahrabo rangi platinadan engilroq va sirt rangi quyuqroq bo'ladi. Shuning uchun u nisbatan kamroq kontrastli va tonining jun uchiga bosqichma-bosqich o'tishiga ega;
- platina va qahraboga qaraganda kamroq kontrastli quyuqroq ohangning bronza rangi. Ular yuqori bronza qavati va pastki to'q jigarrang bilan tavsiflanadi.

Qoraqalpoq surinining asosiy rangbarangliklari:

- shamchiroqgulda jun tolasining ostki qismi intensiv qora rangda (75-80%) bo'lib, oq rangga (20-25%) keskin o'tishi bilan tavsiflanadi.

- o'rikgul rangbarangligida sur terilar mukammal tuzilishga ega bo'lib, teri jun tolasida pigment miqdorining joylashishi bo'yicha uch zonaga bo'linadi. Jun tolasining ostki qismi (60-65%) qora yoki qoramtir rangining och qo'ng'ir rangga (10-15%) sekin o'tishi va jun tolasining ustki qismi oq sut rangga (20-30%) o'tishi bilan tavsiflanadi.

- po'lati sur jun tolasida ostki qismi qora rangli (65-70 %) bo'lib, po'lati yoki oqish rangga sekin o'tishi bilan tavsiflanadi.

- qamar rangli terilar 3 ta variatsiyaga bo'linadi: qizil qamar, ochiq qamar va qora qamar.

Bundan tashqari chaqir va shabdor kabi rangbarangliklar uchraydi, ammo ularning salmog'i juda kam.

Bugungi kunda qorako'l qo'ylari boqilayotgan cho'l yaylovlarining ekologik landshaft (zonal turlari): janubiy qumli cho'l, tog' oldi yarim cho'l va gipsli cho'llarga bo'linadi.

[5] Qorako'l qo'ylarining mahsuldorligiga ularning zot tipi bilan bir qatorda ular boqilayotgan hududning tabiiy iqlim sharoiti ham bevosita ta'sir qiladi.

Qorako'l qo'ylari urchitiladigan ekologik hududlar ob-havo va yaylov-ozuqa sharoiti bilan bir-biridan farqlanib, bu farqlanishlar ularni seleksion belgilarning namoyon bo'lishiga ta'sir ko'rsatadi. Cho'l va yarim cho'l hududlarida tashqi muhit ta'sirida qorako'l qo'ylarining genotipi ma'lum darajadagi fenotipik va genetik o'zgarishlarga uchraydi. Ushbu o'zgaruvchanlik har bir ekologik hudud uchun qo'ylar belgilarning genetik turg'unligini aniqlash imkonini beradi. Buni tadqiq qilish qorako'lchilik uchun muhim ahamiyat kasb etadi [4].

Qorako'l qo'ylari turli cho'l mintaqalarida urchitilib kelinadi. Qorako'l qo'ylarini urchitishda ham ekologik hududlar bilan bog'liq ayrim muammolar mavjud bo'lib, seleksiya ishlarini takomillashtirish orqali ularning yechimini topish mumkin. Shu bilan bir qatorda ushbu hududlarda qorako'l qo'ylarining irsiy va mahsuldorlik potensialidan foydalanish darajasi past. Vaholangki, ushbu hududlarda urchitishda ularning ba'zi belgi va xususiyatlarini e'tiborga olgan holda seleksiyalash orqali mahsuldorligini yaxshilash imkoniyatlari mavjud [6].

Alohida belgilarning seleksion ahamiyatini aniqlash yo'nalishida ham tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, B.L.Isayans tomonidan jun-tola uzunligi, R.Matyaqubov tomonidan gullarning uzunligiga ta'sir etuvchi omillar atroficha urganilgan.

Cho'l va yarim cho'l hududlarida tashqi muhitning, ya'ni turli ekologik sharoit ta'sirida qorako'l qo'ylarining genotipi ma'lum darajadagi fenotipik va genetik o'zgarishlarga uchraydi. Ushbu o'zgaruvchanlikning har bir ekologik hudud uchun optimal chegaralari qo'ylar belgilarining genetik turg'unligini aniqlash imkonini beradi [7].

Qoraqalpoq sur qorako'l qo'zilarining gul xususiyatlari urganilganda ularga ma'lum darajada rang va rangbaranglikning ta'sir etishini [3] ta'kidlab o'tgan. Gullarning uzunligi gul ko'rsatkichlari orasida muhim ahamiyatga ega bo'lgan belgilardan hisoblanadi. Gullar qanchalik uzun bo'lsa, ushbu ko'rsatkich bilan bog'liq bo'lgan ko'rsatkichlari ham yuqori darajada namoyon bo'ladi. Gullarning uzun bo'lishi, ularning teri sathidagi hosil qiladigan naqshning aniq bo'lishini, sifatli gullar salmog'ini oshirishni ta'minlaydigan belgilardan biridir. Hozirda gullari uzun bo'lgan terilarga talab yuqori va gullari kalta bo'lgan terilarga nisbatan narxlarida ham ancha tafovvut bor.

Hulosa qilib aytganda, Buxoro, Surxondaryo va Qoraqalpoq sur qorako'l qo'ylarida bir-biridan farqli, faqatgina zot tipiga xos jihatlari mavjud. Bunday farqlanishlar ularning boqish

va asrash sharoitga ham bog'liq. Qumli cho'l, gipsli cho'l hamda adir sharoitlarida urchitiluvchi qorako'l qo'ylarining mahsuldorligiga, nasliy xususiyatlariga ta'sir etuvchi turli faktorlarni aniqlash orqali, ulardan foydalanish samaradorligini yanada oshirish mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 16 avgustdagi PQ-4420-son «Qorako'lchilik tarmog'ini kompleks rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida» gi Qarori. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 sentyabrdagi PF-6059-son "O'zbekiston Respublikasida Pillachilik va qorako'lchilikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" Farmoni. www.lex.uz.
3. Abduzoirova D.Yu. Har xil rangbaranglikdagi qoraqalpoq sur qorako'l qo'zilarining gul xususiyatlari. Journal of Advanced Research and Stability. 2022. Vol:02. 269-271p.
4. Fazilov U.T., Gaziev A. Seleksionno-plemennaya rabota v karakulevodcheskom klaster. "Cho'l-yaylov chorvachiligining rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot institutining 90 yilligiga bag'ishlangan Halqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2020-yil 10-111 dekabr). Samarqand, 2020, 24-34 b.
5. Bazarov S.R., Sattorov S.B., Asfandiyorov O.O., Ismatov I.B., Bazarova D.S. Har xil konstitutsiya tipidagi sovliqlardan olingan qorako'l qo'zilar va terilarining sifat ko'rsatgichlari. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 6 2022 y. 22-23 bet.
6. Бобокулов Н. А., Хатамов А. Х. СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ПАСТБИЩ ПРЕДГОРНОЙ ПОЛУПУСТЫНИ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ С ИХ ЭТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ //ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ. – 2016. – С. 436.
7. Kh K. A. Growth and Development of Young Karakul Sheep of Different Ethological Types //Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2023. – Т. 12. – С. 22-25.
8. Хатамов А.Х. Turli hududlarda qorako'l qo'ylarini urchitishga yo'naltirilgan samarali seleksiya yo'nalishlari. Chorvachilik va naslchilik ishi. № 06. 2022-yil. 20-21 b.
9. Хатамов А. Х., Бобокулов Н. А., Попова В. В. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИЕМОВ ВЫПАСА КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ КАРАКАЛПАКСКОГО СУРА РАЗНЫХ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ //СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. – 2017. – С. 1411-1414.
10. Yusupov S.Yu., Mamatov B.S. O'zbekistonda qorako'lchilikni rivojlantirish bo'yicha ayrim mulohazalar. "Cho'l-yaylov chorvachiligining rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi Qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy-tadqiqot institutining 90 yilligiga bag'ishlangan Halqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2020-yil 10-111 dekabr). Samarqand, 2020. 41-44 b.